

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПРЕДИКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Истамов М.Б., Мухторова Х.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Депрессивные расстройства у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, осложнённым диабетической полинейропатией, представляют важную клиническую проблему, поскольку формируются на фоне хронической боли, прогрессирования осложнений и ухудшения метаболического контроля. В исследование включены 184 пациента, обследованные в 2025-2026 гг. Наличие депрессивной симптоматики определяли с помощью BDI-II, анализируя клинико-метаболические и социально-демографические показатели. Установлено, что депрессивные расстройства были связаны с большей длительностью сахарного диабета, более высокими уровнями HbA1c, глюкозы натощак и постпрандиальной глюкозы, большей выраженностью нейропатической боли, более тяжёлой диабетической полинейропатией, женским полом и менее благоприятным социально-трудовым статусом. Возраст, уровень образования, семейное положение и ряд сопутствующих соматических состояний статистически значимой связи с депрессивной симптоматикой не показали. Полученные данные позволяют рассматривать указанные факторы как основу для выделения группы повышенного риска депрессивных расстройств среди больных СД2 с ДПН.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, диабетическая полинейропатия, депрессивные расстройства, факторы риска, предикторы, нейропатическая боль, HbA1c, гликемический контроль, коморбидность.

PREDICTORS OF THE FORMATION OF DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH DIABETIC POLYNEUROPATHY IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Istamov M.B., Mukhtorova Kh.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Depressive disorders in patients with type 2 diabetes mellitus complicated by diabetic polyneuropathy represent an important clinical problem, as they develop against the background of chronic pain, progression of complications, and deterioration of metabolic control. The study included 184 patients examined in 2025-2026. The presence of depressive symptoms was determined using the BDI-II, analyzing clinical, metabolic, and sociodemographic indicators. Depressive disorders were found to be associated with a longer duration of diabetes mellitus, higher levels of HbA1c, fasting glucose, and postprandial glucose, greater severity of neuropathic pain, more severe diabetic polyneuropathy, female gender, and less favorable socio-work status. Age, education level, marital status, and a number of comorbid somatic conditions did not show a statistically significant association with depressive symptoms. The obtained data allow us to consider these factors as a basis for identifying a group at increased risk for depressive disorders among patients with type 2 diabetes and DPN.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, depressive disorders, risk factors, predictors, neuropathic pain, HbA1c, glycemic control, comorbidity.

2-ТИП ДИАБЕТДА ДИАБЕТИК ПОЛИНЕВРОПАТИ БИЛАН ОФРИГАН БЕМОРЛАРДА ДЕПРЕССИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИНИНГ БАШОРАТЧИЛАРИ

Истамов М.Б., Мухторова Х.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Диабетик полиневопатия билан асоратланган 2-тип диабет билан оғриган беморларда депрессив касалликлар муҳим клиник муаммо ҳисобланади, чунки улар сурункали оғриқ, асоратларнинг ривожланиши ва метаболик назоратнинг ёмонлаишии фониди ривожланади. Тадқиқотга 2025-2026 йилларда текширилган 184 бе-мор киритилган. Депрессив аломатларнинг мавжудлиги BDI-II ёрдамида аниқланди, клиник, метаболик ва социодемографик кўрсаткичларни таҳлил қилди. Депрессив касалликлар диабетнинг узокроқ давом этиши, HbA1c нинг юқори даражаси, оч қоринга глюкоза ва овқатдан кейинги глюкоза, нейропатик оғриқнинг юқори даражаси, диабетик полиневопатиянинг оғирроқ бўлиши, аёл жинси ва ижтимоий-иш ҳолатининг ноқулайлиги билан боғлиқлиги аниқланди. Ёши, маълумот даражаси, оилавий ҳолати ва бир қатор

коморбид соматик ҳолатлар депрес-сив аломатлар билан статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликни кўрсатмади. Олинган маълумотлар бизга ушбу омилларни 2-тип диабет ва ДПН билан оғриган беморлар орасида депрессив касалликлар хавфи юқори бўлган гуруҳни аниқлаш учун асос сифатида кўриб чиқиш имконини беради.

Калит сўзлар: 2-тип диабет, диабетик полиневропатия, депрессив касалликлар, хавф омиллари, башорат қи-лувчи омиллар, нейропатик оғриқ, $HbA1c$, гликемик назорат, коморбидлик.

e-mail: mirmuhsin13@gmail.com, MuxtorovaX@bsmi.uz

Введение. Сахарный диабет 2 типа (СД2) остаётся одной из наиболее распространённых хронических неинфекционных патологий и характеризуется высоким риском поздних осложнений, существенно ухудшающих общее состояние и повседневное функционирование больных. Одним из наиболее клинически значимых осложнений является диабетическая полинейропатия (ДПН), которая сопровождается сенсорными нарушениями, хронической нейропатической болью, ограничением физической активности и снижением качества жизни [8, 11]. В последние годы всё большее внимание уделяется не только соматоневрологическим, но и психическим аспектам течения СД2, поскольку аффективные нарушения у таких больных тесно связаны с декомпенсацией заболевания, ухудшением адаптации и снижением эффективности комплексного ведения [3, 7].

Особую актуальность проблема приобретает у пациентов с ДПН, особенно при наличии болевого синдрома. Хроническая нейропатическая боль, нарушения сна, тревога по поводу прогрессирования заболевания, необходимость постоянного самоконтроля и ограничения в повседневной активности создают условия для формирования депрессивной симптоматики. Современные данные показывают, что у больных СД2 с микрососудистыми осложнениями, включая нейропатию, депрессивные расстройства выявляются чаще, чем у пациентов без осложнений, а болезненная диабетическая полинейропатия рассматривается как один из наиболее значимых факторов психического неблагополучия [1, 2].

Вместе с тем развитие депрессивных расстройств при СД2 и ДПН, по-видимому, определяется не каким-либо одним изолированным фактором, а совокупностью клинических, метаболических и социальных влияний. В литературе обсуждается роль длительности диабета, недостаточного гликемического контроля, выраженности нейропатической боли, тяжести полинейропатии, женского пола, нарушений сна, снижения приверженности лечению и социальной дезадаптации как возможных факторов, связанных с формированием депрессии у данной категории больных [7, 9]. Однако значимость этих факторов в конкретных клинических выборках может различаться, а их вклад требует уточнения с учётом особенностей течения основного заболевания и коморбидного психического состояния.

Несмотря на накопление данных о высокой распространённости депрессии при диабете, вопрос о предикторах её формирования именно у больных СД2 с диабетической полинейропатией освещён недостаточно полно. В большинстве работ анализируются либо общие показатели тревоги и депрессии, либо отдельные аспекты качества жизни и болевого синдрома, тогда как комплексная оценка факторов, ассоциированных с наличием депрессивных расстройств у больных с ДПН, представлена ограниченно.

Материалы и методы. В исследование вошли 184 пациента с сахарным диабетом 2 типа и диабетической полиневропатией, обследованные в 2025-2026 гг. Пациенты были разделены на две сопоставимые группы в зависимости от наличия депрессивных расстройств: 83 больных без клинически значимой депрессивной симптоматики и 101 больной с депрессивными расстройствами. В качестве потенциальных факторов, ассоциированных с развитием депрессивных расстройств, анализировали пол, возраст, длительность сахарного диабета 2 типа, индекс массы тела, уровень $HbA1c$, глюкозу натощак, постпрандиальную глюкозу, интенсивность нейропатической боли по ВАШ, занятость, особенности приверженности лечению, нарушения сна и субъективную тревогу, связанную с заболеванием. Наличие и выраженность депрессивной симптоматики определяли с помощью BDI-II. Статистический анализ включал сравнение групп по количественным и качественным показателям, а также корреляционный анализ между клиническими, метаболическими и психометрическими параметрами. Статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$.

Результаты. Для выявления факторов, ассоциированных с формированием депрессивных расстройств, был проведён сравнительный анализ 184 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и диабетической полинейропатией, из которых 83 составили группу без клинически значимой депрессивной симптоматики, а 101 – группу больных с депрессивными расстройствами. Установлено, что наличие депрессии у обследованных больных было связано прежде всего с более тяжёлым течением основно-

го заболевания, худшими показателями гликемического контроля, большей выраженностью нейропатического болевого синдрома и менее благоприятным социально-трудовым статусом.

При сопоставлении социально-демографических характеристик статистически значимых различий по возрасту не выявлено: средний возраст составил 52,3±4,0 года в группе сравнения и 52,2±4,1 года у больных с депрессией ($p>0,05$). В то же время среди пациентов с депрессивными расстройствами достоверно чаще встречались женщины – 68,3% против 51,8% в группе без депрессии ($p<0,05$). Также у больных с депрессивной симптоматикой отмечался менее благоприятный социально-трудовой статус: доля работающих была ниже, чем в группе сравнения (40,6% против 55,4%; $p<0,05$), тогда как доля неработающих, напротив, была выше (29,7% против 14,5%; $p<0,05$).

Наиболее выраженные различия между группами касались клинико-метаболических показателей. У больных с депрессивными расстройствами средняя длительность сахарного диабета 2 типа составила 10,5±3,6 года против 7,2±3,3 года в группе сравнения ($p<0,001$). Одновременно у них выявлены более неблагоприятные показатели углеводного обмена: уровень HbA1c составил 8,53±0,89% против 7,29±0,58% ($p<0,001$), глюкоза натощак – 7,70±1,16 ммоль/л против 6,98±1,00 ммоль/л ($p<0,001$), постпрандиальная глюкоза – 10,59±1,67 ммоль/л против 9,43±1,53 ммоль/л ($p<0,001$).

Существенные различия были выявлены и по неврологическим характеристикам. В группе без депрессивных расстройств преобладали пациенты с лёгкой формой диабетической полинейропатии – 63,9%, тогда как среди больных с депрессией чаще встречались умеренные и тяжёлые формы ДПН: 49,5% и 22,8% соответственно. В группе сравнения доля пациентов с тяжёлой ДПН составляла лишь 4,8% ($p<0,001$). Аналогичная направленность отмечена и в отношении интенсивности нейропатического болевого синдрома: средний показатель боли по ВАШ у больных с депрессией был значительно выше и составил 5,75±1,60 балла против 3,34±1,38 балла в группе сравнения ($p<0,001$).

Таблица 1.

Факторы, ассоциированные с наличием депрессивных расстройств у больных сахарным диабетом 2 типа с диабетической полинейропатией

Показатель	Группа сравнения (n=83)	Больные с депрессией (n=101)	P
Возраст, лет (M±SD)	52,3±4,0	52,2±4,1	>0,05
Женщины, n (%)	43 (51,8%)	69 (68,3%)	<0,05
Работают, n (%)	46 (55,4%)	41 (40,6%)	<0,05
Не работают, n (%)	12 (14,5%)	30 (29,7%)	<0,05
Длительность СД2, лет (M±SD)	7,2±3,3	10,5±3,6	<0,001
HbA1c, % (M±SD)	7,29±0,58	8,53±0,89	<0,001
Глюкоза натощак, ммоль/л (M±SD)	6,98±1,00	7,70±1,16	<0,001
Постпрандиальная глюкоза, ммоль/л (M±SD)	9,43±1,53	10,59±1,67	<0,001
Лёгкая ДПН, n (%)	53 (63,9%)	28 (27,7%)	
Умеренная ДПН, n (%)	26 (31,3%)	50 (49,5%)	<0,001
Тяжёлая ДПН, n (%)	4 (4,8%)	23 (22,8%)	
Боль по ВАШ, баллы (M±SD)	3,34±1,38	5,75±1,60	<0,001

Примечание: для количественных показателей использован t-критерий Стьюдента, для качественных признаков – критерий χ^2 Пирсона; различия считали статистически значимыми при $p<0,05$.

Дополнительный анализ показал, что не все изученные характеристики обладали одинаковой факторной значимостью. Так, уровень образования и семейное положение не продемонстрировали статистически значимой связи с наличием депрессии: доля пациентов с высшим образованием составила 20,5% в группе сравнения и 23,8% среди больных с депрессивными расстройствами, а состоящие в браке пациенты встречались практически с одинаковой частотой – 71,1% и 73,3% соответственно ($p>0,05$). Аналогично сопутствующая соматическая отягощённость в виде артериальной гипертензии, хронической болезни почек и сердечно-сосудистой патологии хотя и наблюдалась несколько чаще у больных с депрессией, но статистически значимых различий не достигала ($p>0,05$).

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что формирование депрессивных расстройств у больных сахарным диабетом 2 типа с диабетической полинейропатией носит многофакторный характер. Наибольшую значимость имели длительность сахарного диабета, неудовлетворительный гликемический контроль, выраженность нейропатического болевого синдрома, тяжесть диа-

бетической полинейропатии, женский пол и снижение социально-трудовой адаптации. В то же время возраст, уровень образования, семейное положение и ряд сопутствующих соматических состояний не продемонстрировали статистически значимой связи с наличием депрессивной симптоматики.

Дискуссия. Проведённый анализ показал, что формирование депрессивных расстройств у больных сахарным диабетом 2 типа с диабетической полинейропатией носит многофакторный характер. В нашей выборке наличие депрессии было связано прежде всего не с возрастом, а с большей длительностью диабета, худшими показателями гликемического контроля, большей выраженностью нейропатической боли, более тяжёлой диабетической полинейропатией, женским полом и менее благоприятным социально-трудовым статусом. При этом образование, семейное положение и ряд сопутствующих соматических состояний статистически значимой связи с депрессивной симптоматикой не показали.

Полученные данные в целом согласуются с современными представлениями о том, что депрессия при диабете встречается чаще, чем в общей популяции, а наличие осложнений дополнительно повышает этот риск. В обзоре Endotext отмечено, что распространённость депрессии у людей с диабетом примерно вдвое выше, чем в общей популяции, а микрососудистые осложнения увеличивают риск депрессии в большей степени, чем макрососудистые. Кроме того, по данным современного обзора, невропатия, диабетические осложнения и женский пол относятся к числу факторов, статистически связанных с психическими расстройствами у пациентов с СД2 [4, 7].

Особого внимания заслуживает выявленная в исследовании связь депрессивной симптоматики с тяжестью диабетической полинейропатии и выраженностью болевого синдрома. У пациентов с депрессией почти вдвое чаще встречались умеренные и тяжёлые формы ДПН, а интенсивность боли по ВАШ была значительно выше, чем в группе сравнения. Эти результаты хорошо согласуются с данными D'Amato и соавт., показавших, что болезненная диабетическая полинейропатия является более сильным детерминантом депрессии, чем другие диабетические осложнения и коморбидные состояния. Сходным образом в исследовании Borbjerg и соавт. показано, что ДПН, особенно её болевой вариант, ассоциирована с худшими показателями психического здоровья и качества жизни [3, 5].

Не менее значимыми представляются выявленные различия по показателям углеводного обмена. У больных с депрессией были выше HbA1c, глюкоза натощак и постпрандиальная глюкоза, что указывает на связь депрессивной симптоматики с менее благоприятным метаболическим контролем. Это соответствует данным метаанализа 34 исследований, в котором у пациентов с СД2 и депрессией уровень HbA1c был статистически значимо выше, чем у пациентов с СД2 без депрессии. Кроме того, современные обзоры по диабетической нейропатии подчёркивают, что её развитие и прогрессирование зависят, в том числе, от длительности диабета и качества гликемического контроля [6, 10].

Однако, учитывая поперечный дизайн исследования, все выявленные соотношения следует трактовать как клинически значимые ассоциации, а не как установленную причинность. Тем не менее полученные данные позволяют рассматривать длительность диабета, неудовлетворительный гликемический контроль, тяжесть ДПН, выраженность нейропатической боли, женский пол и снижение социально-трудовой адаптации как наиболее важные ориентиры для выделения группы повышенного риска депрессивных расстройств у больных СД2 с диабетической полинейропатией.

Заключение. Развитие депрессивных расстройств у больных сахарным диабетом 2 типа с диабетической полинейропатией имеет многофакторный характер. Наиболее значимыми факторами, ассоциированными с наличием депрессивной симптоматики, в настоящем исследовании оказались большая длительность диабета, неудовлетворительный гликемический контроль, выраженность нейропатического болевого синдрома, более тяжёлая диабетическая полинейропатия, женский пол и снижение социально-трудовой адаптации.

Напротив, возраст, уровень образования, семейное положение и ряд сопутствующих соматических состояний статистически значимой связи с наличием депрессии не продемонстрировали. Это позволяет считать, что депрессивные расстройства у данной категории пациентов определяются преимущественно не общими фоновыми характеристиками, а специфическими факторами, непосредственно связанными с течением сахарного диабета и его хронических осложнений.

Список литературы:

1. Alghafri R. M., Gatt A., Formosa C. Depression Symptoms in Patients with Diabetic Peripheral Neuropathy // The Review of Diabetic Studies : RDS. 2021. № 1 (16). С. 35–40.
2. Bartoli F. [и др.]. Association between depression and neuropathy in people with type 2 diabetes: a meta-analysis // International Journal of Geriatric Psychiatry. 2016. № 8 (31). С. 829–836.

3. Borbjerg M. K. [и др.]. Understanding the Impact of Diabetic Peripheral Neuropathy and Neuropathic Pain on Quality of Life and Mental Health in 6,960 People With Diabetes // *Diabetes Care*. 2025. № 4 (48). С. 588–595.
4. Busili A. [и др.]. The risk factors for mental health disorders in patients with type 2 diabetes: An umbrella review of systematic reviews with and without meta-analysis // *Heliyon*. 2024. № 7 (10). С. e28782.
5. D’Amato C. [и др.]. Diabetic peripheral neuropathic pain is a stronger predictor of depression than other diabetic complications and comorbidities // *Diabetes & Vascular Disease Research*. 2016. № 6 (13). С. 418–428.
6. Genis-Mendoza A. D. [и др.]. Increased Levels of HbA1c in Individuals with Type 2 Diabetes and Depression: A Meta-Analysis of 34 Studies with 68,398 Participants // *Biomedicines*. 2022. № 8 (10). С. 1919.
7. Holt R. I. *Diabetes and Depression* под ред. K. R. Feingold [и др.], South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc., 2000.
8. Kumar S., Sethi V. A., Gupta C. Comprehensive insights into diabetic peripheral neuropathy: pathophysiology and therapeutic approaches // *Journal of Diabetes & Metabolic Disorders*. 2025. № 2 (24). С. 251.
9. Pouwer F. [и др.]. Psychosocial Care for People With Diabetic Neuropathy: Time for Action // *Diabetes Care*. 2023. № 1 (47). С. 17–25.
10. Yang Y. [и др.]. Diabetic neuropathy: cutting-edge research and future directions // *Signal Transduction and Targeted Therapy*. 2025. № 1 (10). С. 132.
11. Diabetes [Электронный ресурс]. URL: <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/diabetes> (дата обращения: 20.04.2026).

Для цитирования: Истамов М.Б., Мухторова Х.К. Предикторы формирования депрессивных расстройств у пациентов с диабетической полиневропатией при сахарном диабете 2 типа // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 203–207. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20053310>